

ЕТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ ТА РЕЙТИНГОВЕ ВИЗНАННЯ

ETHICAL BUSINESS LEADERSHIP IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INTERNATIONAL PRACTICES AND RECOGNITION THROUGH RANKINGS

У статті досліджено етичне лідерство бізнесу як чинник формування довгострокової цінності та сталого розвитку в умовах глобалізованої економіки. Проаналізовано міжнародну практику визнання етичних компаній на основі результатів рейтингу World's Most Ethical Companies® 2025. Розглянуто методологічні засади рейтингування компаній, зокрема підхід Ethics Quotient®, та здійснено секторальний аналіз компаній-лауреатів із застосуванням укрупненого групування сфер діяльності. Визначено особливості прояву етичного лідерства у різних секторах економіки, обґрунтовано зв'язок між етичними бізнес-практиками, репутаційною стійкістю та конкурентними перевагами. Обґрунтовано взаємозв'язок між рівнем етичного лідерства, галузевою специфікою діяльності компанії та їх репутаційною стійкістю. Доведено, що міжнародне рейтингове визнання етичних компаній виступає ефективним інструментом стимулювання відповідальної корпоративної поведінки та інтеграції принципів ESG у бізнес-стратегії.

Ключові слова: доброчесність бізнесу, етичні бізнес-практики, етичне лідерство, міжнародне визнання компаній, сталий розвиток, ESG-підхід, репутаційна стійкість.

The article examines the issue of ethical business leadership in the context of the transformation of the modern economy and the increasing requirements for sustainable development. The relevance of the study is driven by the growing role of ethical business practices in building stakeholder trust, ensuring corporate reputational resilience, and maintaining long-term competitiveness. The purpose of the article is to provide a comprehensive analysis of international practices of recognizing ethical business leadership, with a focus on identifying sectoral characteristics of award-winning companies based on the results of the World's Most Ethical Companies® 2025 ranking. The study employs methods of analysis and synthesis, comparative and structural analysis, grouping techniques, as well as institutional and systems approaches. The empirical basis consists of official data from the international ranking, which enabled the aggregation of companies into broader industry groups and the comparative assessment of ethical leadership across economic sectors. The findings indicate that the highest concentration of award-winning companies is observed in the industrial and infrastructure, financial, and technology sectors, where ethical practices are institutionalized and implemented in a systematic manner. A clear relationship is substantiated between the level of ethical leadership, industry-specific characteristics, and corporate reputational resilience. It is demonstrated that international ranking-based recognition of ethical companies serves as an effective instrument for promoting responsible corporate behavior and integrating ESG principles into business strategies. Ethical business practices enhance corporate value and brand equity, strengthen the resilience and responsibility of supply chains, reinforce investor confidence, attract purpose-driven and principled professionals, and contribute to long-term sustainable growth. The practical value of the study lies in the applicability of the findings to the development of corporate sustainable development strategies, the improvement of ethical risk management systems, and the use of ranking assessments as indicators of the effectiveness of ethical business practices.

Key words: business integrity; ethical business practices; ethical leadership; international corporate recognition; sustainable development; ESG approach; reputational resilience.

УДК 658.1:174.5:338.24

DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.22-37>

Степаненко О.І.¹

к.е.н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Stepanenko Oksana

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому бізнес-середовищі етика виступає ключовим критерієм довгострокової корпоративної результативності й сталого розвитку. Функціонування компаній у взаємопов'язаних ринкових системах, де інформація поширюється майже миттєво, зумовлює суттєвий вплив етичних практик на рівень репутації, а також на довіру з боку інвесторів і споживачів. Дотримання етичних принципів у веденні бізнесу сприяє залученню та утриманню висококваліфікованих фахівців, поглибленню ділового партнерства, збереженню конкурентних позицій. Водночас порушення етичних норм призводять до репутаційних втрат, застосування юридичних санкцій, зниження довіри з боку акціонерів та інших зацікавлених сторін.

Зростання ролі соціальних мереж у поєднанні з підвищенням інформованості споживачів суттєво посилює публічну видимість бізнесу та рівень його відповідальності за власну діяльність. У сучасних умовах споживачі орієнтуються не лише на функціональні характеристики товарів і послуг, а й дедалі частіше віддають перевагу компаніям, що демонструють високі стандарти соціальної відповідальності та етичної доброчесності. Така трансформація споживчих пріоритетів знаходить відображення у розвитку етичного споживачтва, за якого рішення про купівлю зумовлюються оцінкою соціальних і екологічних наслідків діяльності компаній. Відповідно, етичні бізнес-практики набувають стратегічного значення, оскільки виступають не лише інструментом мінімізації

¹ ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8781-3762>

репутаційних ризиків, а й чинником формування конкурентних переваг, посилення диференціації бренду та зростання лояльності клієнтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

В умовах підвищеної суспільної уваги до поведінки компаній, наслідків їхньої діяльності етичні стандарти набувають стратегічного значення, що підтверджується результатами досліджень вітчизняних науковців у сфері ділової етики та корпоративної відповідальності. Семикіна М.В., Бугаєва М.В., Савеленко Г.В. [1] розглянуто теоретичні та методологічні основи впровадження механізмів корпоративної соціальної відповідальності в торгівлі й ресторанному бізнесі. Авторами визначено взаємозв'язок між поняттями «бізнес-культура», «ділова комунікація», «соціальна відповідальність», виділено їх спільні та відмінні риси; систематизовано фактори впливу на формування соціально відповідального бізнесу, за допомогою інструментів бізнес-культури та ділової комунікації.

Проблеми правового регулювання етичного ведення бізнесу в умовах формування та розвитку громадянського суспільства в Україні досліджували Сторожев Р.І., Шкурко Я.І. [2]. Науковцями проаналізовано існуючі правові механізми забезпечення етичного ведення бізнесу – законодавчі основи корпоративної соціальної відповідальності, антикорупційне регулювання, норми трудового, екологічного та споживчого права, міжнародні стандарти бізнес-етики. Обґрунтовано роль корпоративного саморегулювання, впровадження етичних кодексів, програм комплаєнсу та формування моральних орієнтирів у прийнятті управлінських рішень. Дуднєва Ю.Е., Артем'єв О.О. [3] досліджували концептуальні основи комплаєнсу як складової корпоративного управління. Авторами доведено, що система комплаєнс-менеджменту забезпечує прозорість бізнес-процесів, дотримання етичних стандартів; визначено, що важливою сферою застосування комплаєнсу є антикорупційна діяльність, контроль за дотриманням норм ділової етики.

Значення корпоративної етики, зокрема доброчесності та відповідальності для забезпечення прозорості ланцюгів постачання в транспортній логістиці обґрунтовано Сарахман О.М. [4]. Автором доведено, що етичні принципи сприяють формуванню довіри, зміцненню репутації та підвищенню конкурентоспроможності підприємств; прозорість ланцюгів постачання є практичним проявом корпоративної етики, яка забезпечує відкритість, підзвітність і ефективність логістичних процесів. Василик С.К., Юрченко Г.М., Майстренко О.В. [5] досліджено передумови для формування етичних норм у корпоративному управлінні. Авторами структуровано роль управлінської етики, визначено основні її складові, доведено, що правильна побудова етичних ланцюгів дисциплінує

працівників, сприяє їх мотивації до сумлінного виконання професійних обов'язків; встановлено, що культура управління керівників має прямий вплив на результативність роботи компанії.

Проблемні аспекти міжнародної бізнес-етики в Україні в контексті європейської інтеграції досліджено Шевчук В.О., Стрілок І.І. [6]. Науковцями обґрунтовано необхідність дотримання етичних стандартів у міжнародному бізнесі, визначено підходи компаній щодо наборів етичних принципів, розглянуто види кодексів етики суб'єктів бізнесу. Проаналізовано зовнішні та внутрішні проблеми етики міжнародного бізнесу в Україні, виділено рекомендації щодо основних шляхів їх вирішення; наведено приклади етичних імперативів, які слугують орієнтирами при побудові моделі поведінки компанії та прийнятті бізнес-рішень.

Постановка завдання. Метою статті є комплексний аналіз міжнародних практик визнання етичного лідерства бізнесу на основі результатів рейтингу *World's Most Ethical Companies® 2025*, з ідентифікацією секторальних особливостей представництва компаній-лауреатів та обґрунтуванням ролі етичних бізнес-практик у формуванні довгострокової цінності й сталого розвитку компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. Етичні бізнес-практики охоплюють комплекс політик, норм і моделей поведінки, що визначають засади здійснення корпоративної діяльності. Бізнес-етика включає широкий спектр питань – від забезпечення безпечних і справедливих умов праці, запобігання корупції та шахрайству, відповідального ставлення до довкілля до гарантування прозорості у взаємодії із зацікавленими сторонами. У своїй сутності етичне ведення бізнесу ґрунтується на дотриманні системи принципів, спрямованих на формування довіри та взаємної поваги між усіма учасниками економічних відносин, зокрема працівниками, споживачами, постачальниками та суспільством загалом.

Сфера етичної поведінки в межах бізнес-операцій є багатовимірною та різноплановою. Вона передбачає не лише дотримання чинного законодавства й нормативно-правових вимог, які встановлюють мінімальні межі допустимої діяльності, а й добровільне прийняття зобов'язань щодо справедливості, доброчесності та поваги до прав людини. Зокрема, етична корпорація обмежується не формальним виконанням норм трудового права, а й активно впроваджує практики, спрямовані на створення безпечного, інклюзивного та недискримінаційного робочого середовища. Аналогічно, поряд із юридичним обов'язком уникати шахрайства, компанія несе етичну відповідальність за забезпечення прозорості фінансової діяльності та чесності маркетингових комунікацій. Сукупність таких етичних вимірів сприяє формуванню стійкої репутації підприємства та створює передумови для

його довгострокового розвитку шляхом узгодження корпоративної діяльності з базовими цінностями суспільств, у яких воно функціонує.

Для відзначення лідерів корпоративної чесності дослідним центром *Ethisphere* в 2006 році започатковано відзнаку *World's Most Ethical Companies®* – щорічне визнання відзначення компаній, які ставлять в пріоритет етичні бізнес-практики [7]. Отримання цієї винагороди підкреслює лідерство компанії в етичному бізнесі, сприяє довірі та стійкості, зміцнює репутацію серед клієнтів, працівників та інвесторів. Претенденти на здобуття звання *World's Most Ethical Companies®* оцінюються за комплексом критеріїв, що охоплюють рівень розвитку етичної культури, якість корпоративного управління, лідерські практики та соціальну відповідальність бізнесу. Організація *Ethisphere* [7] відзначає ті компанії, які системно інвестують у збереження й посилення нематеріальних активів, демонструють інституційну спроможність їх захисту та послідовно формують довіру ключових стейкхолдерів, забезпечуючи передумови сталого довгострокового розвитку.

Міжнародне визнання етичних бізнес-практик слугує індикатором зрілості корпоративної стратегії, орієнтованої на нематеріальну вартість як джерело конкурентних переваг. Відзнака *World's Most Ethical Companies®* виходить за межі традиційних корпоративних нагород, оскільки ґрунтується на комплексному та методологічно виваженому процесі оцінювання. Її концепція зосереджена на розгляді етики не як формальної вимоги, а як стратегічного чинника довгострокового успіху бізнесу, що надає практичну цінність системам етики та комплаєнсу компанії.

Методологія *Ethisphere* для рейтингування компаній ґрунтується на власній (авторській) аналітичній моделі *Ethics Quotient® (EQ)*, яка використовується для системного та порівняльного оцінювання рівня корпоративної етики, доброчесності та якості управління. Вона поєднує кількісні та якісні інструменти аналізу, що забезпечує високий рівень об'єктивності та відтворюваності результатів. Основу методології становить детальне анкетування компаній, яке охоплює взаємопов'язані оціночні блоки *Ethics Quotient® (EQ)* [7]:

1) *етика та відповідальність (35%)* – структура програми з етики, відповідальність і ресурси; нагляд та виконання програми; стандарти, навчання та комунікації; виявлення, моніторинг, аудит та оцінка ризиків; правозастосування, дисципліна та стимул;

2) *корпоративне управління (20%)* – структура ради директорів, незалежність наглядових органів, система контролю ризиків; принципи ефективного управління радою;

3) *культура етики (20%)* – процедури запобігання корупції, внутрішні розслідування,

дисциплінарні механізми; частота оцінки культури; методи, результати та планування дій;

4) *екологічний та соціальний вплив (15%)* – сталий розвиток та соціальна відповідальність; участь у житті громади; вплив на робоче місце та добробут;

5) *лідерство та репутація (10%)* – роль керівництва у формуванні етичних стандартів, публічна підзвітність; моніторинг і оцінка ефективності.

Оцінювання не обмежується описом компаній: подана інформація проходить експертну перевірку, порівнюється з галузевими та регіональними показниками, а також зіставляється з відкритими джерелами на наявність регуляторних чи репутаційних ризиків. Кожен блок має визначену вагу в загальному індексі, що дозволяє сформувати інтегральний рейтинг з можливістю порівнювати компанії різної величини та секторів економіки.

У 2025 році *Ethisphere* відзначила 136 компаній за непохитну відданість доброчесності бізнесу [8]. Лауреати охоплюють 19 країн світу (рис. 1) та 44 сфери діяльності, серед них 11 лауреатів вперше отримали це визнання та 6 компаній – потрапляли до списку 19 разів, починаючи з року заснування нагороди.

У межах дослідження для аналізу галузевої структури компаній-лауреатів *World's Most Ethical Companies® 2025* застосовано метод укрупненого групування сфер діяльності. Необхідність такого підходу зумовлена високим рівнем галузевої диференціації компаній, що ускладнює порівняльний аналіз та інтерпретацію результатів у межах окремих, вузькоспеціалізованих видів діяльності. Групування здійснювалося на основі поєднання функціонального та економічного підходів, з урахуванням спорідненості бізнес-моделей, ролі компаній у ланцюгах створення вартості, характеру виробничих процесів, а також домінуючих типів соціального, екологічного та управлінського впливу. Це дало змогу об'єднати сфери діяльності у чотири укрупнені групи, які відображають ключові напрями економічної активності компаній-лауреатів:

1) *промислово-інфраструктурний та енергетичний сектор*: віднесено види діяльності, пов'язані з матеріальним виробництвом, промисловою інфраструктурою, енергетикою та базовими ресурсами, що формують виробничий та технологічний фундамент економіки;

2) *фінансові, страхові та інвестиційні послуги*: забезпечують мобілізацію капіталу, управління ризиками та стабільність фінансової системи;

3) *технологічні, цифрові та професійні послуги*: орієнтовані на створення нематеріальної вартості, інновації та управлінську підтримку бізнесу;

4) *охорона здоров'я, споживчий ринок та соціальні послуги*: безпосередньо впливають на якість життя населення та суспільний добробут.

Рис. 1. Структура компаній-лауреатів World's Most Ethical Companies® 2025 за країнами учасниками

Джерело: побудовано за інформацією [8]

Групування дозволяє зменшити фрагментарність даних, забезпечує узгодженість аналітичних висновків, підвищує репрезентативність порівняння. Такий підхід є методологічно доцільним у дослідженнях корпоративної етики та ESG-практик, оскільки сприяє виявленню загальних тенденцій етичного лідерства у різних сегментах економіки.

Промислово-інфраструктурний та енергетичний сектор характеризується найбільшою представленістю компаній-лауреатів World's Most Ethical Companies® 2025. На нього припадає понад третину всіх компаній-лауреатів, що відображає високу концентрацію етичних практик у галузях із підвищеними екологічними, виробничими та безпековими ризиками (рис. 2).

Рис. 2. Структура компаній-лауреатів World's Most Ethical Companies® 2025 у промислово-інфраструктурному та енергетичному секторі

Джерело: побудовано за інформацією [8]

Значна кількість компаній цього сектору є багаторазовими лауреатами, що свідчить про системний, а не ситуативний характер упровадження етичних стандартів. Для них етичне лідерство виступає не лише інструментом репутаційного управління, а й необхідною умовою відповідності жорстким регуляторним вимогам, забезпечення сталості ланцюгів постачання та мінімізації ESG-ризиків. Особливо це стосується енергетики, машинобудування, хімічної промисловості, виробництва промислового обладнання, де потенційні наслідки неетичної поведінки мають довгостроковий соціально-економічний та екологічний ефект. Лідерські позиції в межах цього сектору займають компанії з тривалою історією участі у рейтингу: John Deere (США), Milliken & Company (США), Eaton Corporation (Ірландія), Schneider Electric (Франція), Rockwell Automation (США), International Paper (США), Northumbrian Water Group (Великобританія), Ecolab (США). У 2025 році вперше до рейтингу етичних компаній світу включені: Fortive Corporation (США), Hitachi, Ltd. (Японія), Airbus (Нідерланди), Cemex S.A.B de C.V. (Мексика), SK hynix (Південна Корея).

Президент і генеральний директор *Milliken & Company* (США) *Голсі Кук* зазначає: «для нас честь бути визнаними однією з найетичніших компаній світу за версією *Ethisphere* вже 19-й рік поспіль. У *Milliken* етична поведінка – це не просто мета, а фундаментальна частина того, ким ми є і як працюємо. Ми залишаємося непохитними у своїй відданості обслуговувати наших клієнтів, підтримувати наші громади та дотримуватися найвищих стандартів етичної поведінки» [9]. Головний офіцер з етики та дотримання вимог *AECOM* (США) *Сара Левітт* стверджує: «ми віримо, що хороша етика – це хороший бізнес, а наша сильна етична

культура – це прямий результат роботи наших людей по всьому світу, які діють етично та чесно у всьому, що роблять. Їхні дії гарантують, що ми й надалі підтримуємо культуру, де кожен приймає принципи, відповідальні рішення, приносячи користь нашим працівникам, компанії, клієнтам і громадам, яким ми служимо» [9].

Для компаній промислово-інфраструктурного та енергетичного сектору характерною є інституціоналізація етики на рівні корпоративного управління, інтеграція принципів сталого розвитку у виробничі процеси та послідовне дотримання стандартів відповідального бізнесу протягом багатьох років. Вони виступають носієм етичного лідерства серед лауреатів рейтингу, формуючи етичні практики, які є прикладом для наслідування.

Фінансові, страхові та інвестиційні послуги охоплюють близько чверті компаній-лауреатів *World's Most Ethical Companies® 2025*. Висока концентрація компаній цього сектору пояснюється ключовою роллю фінансових інститутів у забезпеченні економічної стабільності, управлінні ризиками та формуванні довіри (рис. 3).

Багаторазова присутність компаній у рейтингу свідчить про сталість етичних стандартів у фінансовому управлінні. Етичне лідерство має переважно інституційний характер і реалізується через розвинуті системи корпоративного управління, комплаєнсу, внутрішнього контролю, підзвітності стейкхолдерам. Особливу роль відіграють вимоги фінансового регулювання та суспільні очікування щодо прозорості діяльності компаній. Головний офіцер з етики та дотримання вимог *Anywhere Real Estate Inc.* (США) *Шакара Дельгадо* зазначає: «як лідер у сфері житлової нерухомості, *Anywhere* відіграє важливу роль у допомозі людям робити важливі кроки в їхньому житті. Ми усвідомлюємо

Рис. 3. Структура компаній-лауреатів *World's Most Ethical Companies® 2025* у секторі фінансових, страхових та інвестиційних послуг

Джерело: побудовано за інформацією [8]

вплив, який маємо на сім'ї та громади, тому наша давня відданість етиці та доброчесності є однією з найважливіших частин нашої сутності. Ми продовжуємо прагнути до цього визнання рік за роком, адже воно підтримує і зміцнює цю відданість, і для нас велика честь, що Ethisphere вважає Anywhere постійним захисником етики в бізнесі» [9].

Провідними лідерами сектору є: Aflac Incorporated (США), Prudential Financial (США), Principal Financial Group (США), Hartford (США), Visa (США), Mastercard (США). Вони демонструють багаторічну практику у послідовності впровадження принципів етичного управління та захисту інтересів клієнтів.

Технологічні, цифрові та професійні послуги охоплюють приблизно п'яту частину компаній-лауреатів, що відображає зростаючу роль нематеріальних активів, інновацій та людського капіталу в сучасній економіці (рис. 4). Для цього сектору характерна висока частка компаній із повторюваним визнанням, що свідчить про закріплення етичних практик у корпоративній культурі.

Етичне лідерство у технологічному секторі формується навколо питань відповідального використання даних, кібербезпеки, захисту приватності, інклюзивності та управління інтелектуальною власністю. На відміну від традиційних галузей, етичні стандарти тут часто розвиваються випереджальними темпами порівняно з регуляторними вимогами. Лідерські позиції у цій групі займають: Accenture (Ірландія), Dell Technologies (США), Salesforce (США), Infosys Limited (Індія), Teradata Corporation (США), Paychex, Inc. (США), Manpower Group (США), Premier, Inc. (США), William E. Connor & Associates Limited (Гонконг), для яких етичні принципи є складовою інноваційної стратегії та конкурентної переваги. У 2025 році

визнання етичніших компаній світу вперше отримали дві компанії: Cognizant (США), TrueBlue Inc. (США).

Президент і генеральний директор TrueBlue Inc. (США) Тарін Оуен зазначає: «ми надзвичайно пишаємося тим, що нас визнали однією з найетичніших компаній світу. Наша відданість етичному прийняттю рішень і відповідальним бізнес-практикам завжди була невід'ємною частиною нашої місії – поєднувати людей і працю. Це визнання є свідченням етичного лідерства всієї нашої команди та спільної відданості підтриманню найвищих стандартів доброчесності та відповідальності щодня» [9].

Сектор охорони здоров'я, споживчого ринку та соціально орієнтованих послуг охоплює близько п'ятої частини компаній-лауреатів, що підкреслює високу суспільну значущість цих видів діяльності (рис. 5).

Серед компаній сектору є багаторазові лауреати, що свідчить про стійкий характер етичної відповідальності. Етичне лідерство має соціально орієнтований характер, зосереджується на питаннях безпеки продукції, якості послуг, доступності медичної допомоги та відповідального маркетингу. Для компаній цієї групи етична поведінка є критичним чинником збереження довіри та репутації бренду. Серед провідних лідерів слід відзначити: Eli Lilly and Company (США), Colgate-Palmolive Company (США), PepsiCo (США), L'Oréal (Франція), Covenant Health (Канада), Kao Corporation (Японія), Natura Cosméticos S/A (Бразилія), WM (США), які послідовно інтегрують етичні принципи у виробничі та споживчі ланцюги. У 2025 році вперше лауреатами престижної етичної нагороди стали: CHS Inc. (США), Signet Jewelers (США), W.W. Grainger, Inc. (США), Zimmer Biomet (США).

Рис. 4. Структура компаній-лауреатів World's Most Ethical Companies® 2025 у секторі технологічних, цифрових та професійних послуг

Джерело: побудовано за інформацією [8]

Рис. 5. Структура компаній-лауреатів World's Most Ethical Companies® 2025 у секторі охорони здоров'я, споживчого ринку та соціальних послуг

Джерело: побудовано за інформацією [8]

Системний вплив етичних бізнес-практик на діяльність компаній проявляється не лише у формуванні культури доброчесності, а й у створенні довгострокової економічної, репутаційної та інституційної цінності. Інтеграція етичних принципів у корпоративне управління сприяє підвищенню вартості бізнесу, зміцненню довіри інвесторів, відповідальності ланцюгів постачання та стійкості до ESG-ризиків. Узагальнення ключових ефектів впровадження етичних бізнес-практик у діяльності компаній представлено на рис. 6.

Етична цінність бізнесу є інтегральною характеристикою його діяльності, що відображає ступінь відповідності управлінських рішень, корпоративної

поведінки та операційних практик загальновищарним моральним нормам, принципам справедливості та доброчесності. Вона формується через добровільне прийняття компанією зобов'язань діяти прозоро, з високим рівнем відповідальності по відношенню до всіх зацікавлених сторін. За результатами дослідження виділено ключові аргументи на користь чесності у бізнесі як основи його етичної цінності:

1) чесність у веденні бізнесу сприяє зниженню операційних витрат завдяки прозорим управлінським процесам, що зменшують потребу в надмірному контролі, внутрішніх розслідуваннях, коригувальних заходах;

Рис. 6. Вплив етичних бізнес-практик на стійкість, репутацію та економічну цінність компаній

Джерело: узагальнено автором за результатами проведено дослідження

2) етичні практики сприяють зростанню довіри з боку споживачів, інвесторів і ділових партнерів, що підвищує стабільність ринкових позицій компанії та зменшує чутливість до конкурентного тиску. Довіра, сформована на засадах етичної поведінки, має кумулятивний ефект і трансформується у довгострокову лояльність зацікавлених сторін;

3) етична репутація слугує нематеріальним стратегічним активом, який важко відтворити конкурентам у короткостроковій перспективі. На відміну від цінових або технологічних переваг, чесність і послідовність у прийнятті управлінських рішень формують унікальну корпоративну ідентичність, що підсилює бренд компанії та забезпечує її стійку диференціацію на ринку;

4) чесність і прозорість у корпоративному управлінні знижують інформаційну асиметрію між компанією та фінансовими інститутами, що підвищує рівень довіри з боку інвесторів, банків, страхових організацій. Це сприяє доступу до капіталу на більш вигідних умовах, зокрема через зменшення вартості запозичень, підвищення інвестиційної привабливості;

5) чесність і послідовність у корпоративній поведінці формують довіру між працівниками та керівництвом, що позитивно впливає на рівень організаційної прихильності та знижує плинність персоналу. Працівники охочіше пов'язують свій професійний розвиток із компаніями, цінності яких узгоджуються з їхніми власними етичними переконаннями;

6) етична репутація роботодавця підвищує його привабливість на ринку праці, особливо серед висококваліфікованих фахівців, для яких важливими є не лише матеріальні стимули, а й соціальна відповідальність та справедливість управлінських практик. У результаті чесність стає чинником формування стійкого людського капіталу, що безпосередньо підтримує довгострокову конкурентоспроможність компанії.

Висновки. В реаліях сьогодення цілісність тісно пов'язана зі сталим розвитком та правами людини. Хоча боротьба з корупцією залишається важливим пріоритетом для бізнесу, поняття цілісності розширилося і охоплює широкий спектр відповідальності. Вона включає не лише антикорупційні стратегії, але й ініціативи, спрямовані на запобігання шахрайству, організованій злочинності та різним формам економічних порушень, при цьому підтримуючи досягнення цілей у сфері екології, соціальних питань та корпоративного управління (ESG). Бізнес-чесність виступає рушійною силою для досягнення більш широких цілей сталого розвитку, таких як боротьба зі зміною клімату, гендерна рівність та права людини, роблячи прогрес надійним і довготривалим. У часи регуляторної невизначеності доброчесність бізнесу є каталізатором, яка: 1) підвищує корпоративну

цінність та вартість бренду; 2) посилює та підтримує стійкі й відповідальні ланцюги постачання; 3) зміцнює довіру інвесторів; 4) сприяє доступу до ринку та бізнес-можливостям; 5) приваблює цілеспрямованих і принципових фахівців; 6) сприяє довгостроковому сталому зростанню; 7) зменшує ризик шкоди репутації.

Підтримання високих етичних стандартів у діяльності компаній виходить за межі формального дотримання нормативних вимог або прагнення уникнути негативних правових чи репутаційних наслідків. Етична практика передбачає формування моделі сталого бізнесу, заснованої на довірі, повазі та відповідальності. Компанії, які послідовно дотримуються етичних принципів, здатні залучати лояльних споживачів, мотивованих і відданих працівників, а також інвесторів, орієнтованих на довгострокову співпрацю. Впровадження та системне поглиблення етичних бізнес-практик створює передумови для формування стратегічних переваг, зокрема через зміцнення корпоративної репутації, підвищення рівня довіри до бренду, посилення інституційної стійкості компанії. Етичні цінності бізнесу мають розглядатися не як допоміжний елемент корпоративного управління, а як інтегрована складова процесу створення довгострокової цінності. В умовах динамічного та прозорого бізнес-середовища саме етика забезпечує стабільну основу адаптації до змін, ефективного управління ризиками та гармонізації економічних інтересів компанії із соціальними очікуваннями суспільства, в якому вона функціонує.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

1. Семикіна М.В., Бугаєва М.В., Севеленко Г.В. Соціальна відповідальність через призму бізнескультури та ділового спілкування: механізми реалізації в торгівлі та ресторанному бізнесі. *Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківська читання*. 2024. Вип. 1. С. 111–130. DOI: <https://doi.org/10.37405/2221-1187.2024.111-130> (дата звернення 08.02.2026).
2. Сторожев Р.І., Шкурко Я.І. Правове регулювання етичної поведінки бізнесу в умовах розвитку громадянського суспільства: корпоративна відповідальність і доброчесність. *Причорноморські економічні студії*. 2025. Вип. 95. С. 275–280. URL: https://bses.in.ua/journals/2025/95_2025/42.pdf (дата звернення 08.02.2026).
3. Дуднева Ю.Е., Артем'єв О.О. Комплаєнс-менеджмент як стратегічний інструмент забезпечення економічної безпеки бізнесу в умовах нестабільності. *Бізнес Інформ*. 2025. № 1. С. 406–413. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-406-413> (дата звернення 10.02.2026).
4. Сарахман О.М. Корпоративна етика та прозорість ланцюгів постачання у транспортній логістиці. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 79. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-79-52> (дата звернення 11.02.2026).

5. Василик С.К., Юрченко Г.М., Майстренко О.В. Етика управління: відповідальне керівництво та стабільність бізнесу. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 2(30). С. 388–399. URL: <https://surl.li/prirbw> (дата звернення 12.02.2026).

6. Шевчук В.О., Стрілок І.І. Етичні імперативи міжнародного бізнесу в контексті євроінтеграції України. *Economic Synergy*. 2023. № 2. С. 105–114. DOI: <https://doi.org/10.53920/ES-2023-2-8> (дата звернення 11.02.2026).

7. World's Most Ethical Companies® *Ethisphere*. 2025. Available at: <https://ethisphere.com/worlds-most-ethical-companies/> (accessed February 15, 2026).

8. The 2025 World's Most Ethical Companies® Honoree List. *Ethisphere*. 2025. Available at: <https://worldsmoethicalcompanies.com/honorees/> (accessed February 18, 2026).

9. A recognition that signals trust, responsibility, and long-term success. *Ethisphere*. 2025. Available at: <https://worldsmoethicalcompanies.com/> (accessed February 24, 2026).

REFERENCES:

1. Semykina M.V., Buhaieva M.V., Sevelenko H.V. (2024) Sotsialna vidpovidalnist cherez pryzmu biznes-kultury ta dilovoho spilkuвання: mekhanizmy realizatsii v torhivli ta restorannomu biznesi [Social responsibility through the prism of business culture and business communication: implementation mechanisms in trade and restaurant business]. *Upravlinnia ekonomikoіu: teoriia ta praktyka. Chumachenkivski chytannia*, vol. 1, pp. 111–130. DOI: <https://doi.org/10.37405/2221-1187.2024.111-130> (accessed February 08, 2026).

2. Storozhev R.I., Shkurko Ya.I. (2025) Pravove rehuliuвання etychnoi povedinky biznesu v umovakh rozvytku hromadianskoho suspilstva: korporatyvna vidpovidalnist i dobrochesnist [Legal regulation of ethical business behavior in the context of civil society development: corporate responsibility and integrity]. *Prychornomorski ekonomichni studii*, vol. 95,

pp. 275–280. Available at: https://bses.in.ua/journals/2025/95_2025/42.pdf (accessed February 08, 2026).

3. Dudnieva Yu.E., Artemiev O.O. (2025) Komplaiens-menedzhment yak stratehichnyi instrument zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky biznesu v umovakh nestabilnosti [Compliance management as a strategic tool for ensuring economic security of business in conditions of instability]. *Biznes Inform*, no. 1, pp. 406–413. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-406-413> (accessed February 10, 2026).

4. Sarakhman O.M. (2025) Korporatyvna etyka ta prozorist lantsiuhiv postachannia u transportnii lohistysi [Corporate ethics and supply chain transparency in transport logistics]. *Ekonomika ta suspilstvo*, vol. 79. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-79-52> (accessed February 11, 2026).

5. Vasylyk S.K., Yurchenko H.M., Maistrenko O.V. (2024) Etyka upravlinnia: vidpovidalne kerivnytstvo ta stabilnist biznesu [Management ethics: responsible leadership and business stability]. *Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnologii*, no. 2(30), pp. 388–399. Available at: <https://surl.li/prirbw> (accessed February 12, 2026).

6. Shevchuk V.O., Strilok I.I. (2023) Etychni imperatyvy mizhnarodnogo biznesu v konteksti yevointehratsii Ukrainy [Ethical imperatives of international business in the context of Ukraine's European integration]. *Economic Synergy*, no. 2, pp. 105–114. DOI: <https://doi.org/10.53920/ES-2023-2-8> (accessed February 11, 2026).

7. World's Most Ethical Companies® (2025). *Ethisphere*. Available at: <https://ethisphere.com/worlds-most-ethical-companies/> (accessed February 15, 2026).

8. The 2025 World's Most Ethical Companies® Honoree List (2025). *Ethisphere*. Available at: <https://worldsmoethicalcompanies.com/honorees/> (accessed February 18, 2026).

9. A recognition that signals trust, responsibility, and long-term success (2025). *Ethisphere*. Available at: <https://worldsmoethicalcompanies.com/> (accessed February 24, 2026).

Дата надходження статті: 02.03.2026

Дата прийняття статті: 20.03.2026

Дата публікації статті: 02.04.2026